

УДК 338.445

О.В. Козирсва, д-р екон. наук, проф. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)
Р.Р. Корякіна, здоб. ОС «бакалавр» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У світлі сучасних воєнних, економічних та політичних викликів виникає гостра необхідність звернути серйозну увагу на оптимізацію логістичної діяльності підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У цьому контексті особливого значення набуває створення логістичних систем, які дозволяють підвищити ефективність керування матеріальними потоками, що поліпшує господарську діяльність.

Визначення базових понять, які стосуються логістичної сфери, наведені на рис. 1.

Рисунок 1 – Основні складові логістичної діяльності [1, с. 57]

Для того, щоб сформувані ефективні управлінські рішення щодо логістики та її операцій на підприємстві, необхідно провести оцінку логістичної діяльності, використовуючи групу методів (табл. 1).

Таблиця 1 – Методи оцінки логістичної діяльності підприємств [2, с. 53-56]

Метод	Особливості застосування
Бенчмаркінг	Спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в порівнянні з першокласними підприємствами, для того, щоб гарантувати довгострокове перебування на ринку
Методи теорії ігор	Математичний апарат, що розглядає конфліктні ситуації, а також ситуації спільних дій
Методи прогнозування	Процес передбачення майбутнього стану, перспектив змін певного явища
Матричні методи	Метод якісного аналізу позиціонування підприємства в конкурентному середовищі
Модель імітаційного моделювання	Полягає у імітації конкретного процесу чи моделі, при експериментальному його використанні
Метод сітьового аналізу	Сукупність розрахункових методів, організаційних і контрольних заходів щодо планування й управління комплексом робіт за допомогою сітьового графіка
Коефіцієнтні методи	Визначення відносних характеристик комплексного характеру на основі сформованого набору показників
Методи економіко-математичного моделювання	Знаходження кількісних виразів зв'язків економічних показників і оцінки економіко-організаційної діяльності підприємств
Метод експертних оцінок	Надання обґрунтованої експертної оцінки

Логістичне управління - це процес планування, впровадження та контролю ефективного, економічно вихідного потоку та зберігання сировини, виробничих запасів, готової продукції та відповідної інформації [3, с. 457].

Для вимірювання та оцінки ефективності управління логістикою багато організацій використовують збалансовану систему показників (BSC). BSC – це інструмент стратегічного управління, який переводить бачення і місію організації в чотири перспективи [4].

Технології сприяли зростанню логістичних компаній і допомогли організаціям автоматизувати, керувати та оптимізувати складні та ручні операції. Однак ця автоматизація є лише початком вагомого внеску. Технології повністю змінили те, як логістичні підприємства здійснюють свою діяльність [6].

Рисунок 2 - Майбутні технологічні тенденції галузі логістики

В епоху глобалізації світової економіки все більшого значення набуває інтегрований європейський ринок. Завдяки використанню логістики компанії на міжнародному ринку можуть знизити витрати, поліпшити сервіс тощо. Краща логістична система буде вирішальною перевагою в майбутньому в конкурентній боротьбі.

Інформаційні джерела

1. Смирнова Н. В. Сутність і значення логістичної діяльності в системі менеджменту організації / Н. В. Смирнова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 20(3). – С. 54-59. – URL : [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20\(3\)_14](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(3)_14).

2. Нестеренко Р. В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нестеренко Роман Васильович. – Харків, 2019. – 287 с.

3. Grupa R. Zarządzanie logistyczne w ujęciu teoretycznym. SPÓŁCZEŃSTWO I EDUKACJA. 2012. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. С. 457–464.

4. How can a balanced scorecard improve logistics management performance?. LinkedIn: Log In or Sign Up. URL: <https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-balanced-scorecard-improve-logistics-ddocf> (дата звернення: 09.05.2024).

5. Tarver E. What Is a Balanced Scorecard (BSC), How Is it Used in Business?. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/b/balancedscorecard.asp>

6. Top Logistics Technology Trends In 2024 That Will Shape The Industry Dynamics. MindInventory. URL: <https://www.mindinventory.com/blog/logistics-technology-trends/>